

TALOS

Human Ingenuity. Artificial Intelligence.

Autoren: Forschungsinteressegruppe von HAUSARZTonline

Editor und Kurator: Adrian Tudor

Peer Review: Rahul Gupta, M.D, Ph.D.

Short Paper

Wissenschaftlicher Weckruf: NTBI, die H63D-Mutation und der Mythos der "Harmlosigkeit"

Abstract

Wir Ärzte töten Menschen - ungewollt, naiv und im Medizinstudium von kurzsichtigen Professoren unterrichtet. Es ist, als habe noch nie ein Mediziner und ein Biologe sich über NTBI-Eisen (Non-Transferrin Bound Iron) unterhalten. Und keinem Arzt scheint aufgefallen zu sein, dass es eine bestimmte Formation im Eisenstoffwechsel gibt, die ihre Patienten krankmachen und töten können. An die Schäden durch iatrogenes Handeln (z.B. Eiseninfusionen, weil das Ferritin etwas niedrig erscheint, obwohl die Transferrinsättigung über 50% liegt).

Es ist kein Zufall, dass die Signatur der Fehlbehandlung die in den Biowissenschaften längst als grundlegendes Axiom gilt, in der klinischen Medizin aber weiterhin mit veralteten Paradigmen ignoriert wird. Dieses kurze aber wichtige (wichtig für die Volksgesundheit) kritische Lücke in der medizinischen Ausbildung und Praxis leuchten wir hiermit aus.

Die Ignoranz gegenüber einer erhöhten Transferrinsättigung bei gleichzeitig niedrigem Ferritin und/oder Hypotransferrinämie. Wir argumentieren, dass die Klassifizierung der homozygoten HFE-H63D-Mutation als "klinisch stumm" eine gefährliche Vereinfachung darstellt, welche die eigenständige Pathophysiologie des H63D-Syndroms (Typen 1-3) ignoriert. Indem sich die traditionell sehr träge klinische Medizin immer noch ausschließlich auf die Ferritin-basierte Hämochromatose konzentriert und damit unabschätzbaren Schäden anrichtet, bis zum Tod des Patienten.

Das falsche Dogma der Gutartigkeit

Seit Jahrzehnten kategorisiert die medizinische Gemeinschaft homozygote HFE-Mutationen in zwei: die "gefährliche" C282Y-Mutation, assoziiert mit der klassischen hereditären Hämochromatose, und die "harmlose" H63D-Mutation [1,2]. Laborbefunde weltweit versehen den Nachweis einer homozygoten H63D-Mutation standardmäßig mit dem Hinweis, dieser Genotyp führe selten zu einer signifikanten Eisenüberladung.

Diese Aussage ist zwar statistisch korrekt in Bezug auf die Ferritinspeicherung [3], aber medizinisch irreführend und fahrlässig in Bezug auf die Eisentoxizität.

Man (Sie auch) setzen "Eisenüberladung" mit hohem Ferritin gleich und wissen nicht oder ignorieren,, dass NTBI-Eisen ein Toxin ist, dass durch Genmutationen, aber eben auch iatrogen verursacht wird. Diese semantische Verwirrung hat einen diagnostischen blinden Fleck geschaffen, der Millionen von Patienten dem Risiko fortschreitender Organschäden aussetzt. Das biologische Axiom vs. klinische Ignoranz

In jedem guten Standard-Biologielehrbuch ist die Kinetik der Eisenbindung klar definiert: Transferrin hat eine begrenzte Kapazität. Es ist ein biologisches Axiom, dass sich die Bildung von nicht-transferrinegebundenem Eisen (NTBI) nicht linear, sondern exponentiell erhöht, sobald die Transferrinsättigung (TSAT) einen Schwellenwert - typischerweise um 50 % - überschreitet [4]. NTBI ist hochreaktiv und katalysiert über die Fenton-Reaktion die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), was zu Zellschäden, mitochondrialer Dysfunktion, Entzündungen und letztendlich zu letalen

Verläufen führen kann ("aber er hat doch immer so gesund gegessen"). Während Biologen alles ober dem Schwellenwert bei 50% TFsat als definitive Gefahrenzone verstehen, wird NTBI in klinischen Lehrbüchern weitgehend ignoriert. Stattdessen werden Ärzte darauf trainiert, den Eisenstatus fast ausschließlich über das Ferritin zu beurteilen. Ist das Ferritin niedrig oder normal, gilt eine Eisentoxizität als ausgeschlossen - eine Praxis, die bei erhöhter Transferrinsättigung der elementaren Biochemie widerspricht, aber in der Medizin bis heute nicht als Wissen angekommen ist.

Die heikle Konstellation: Hohe Transferrinsättigung und/ oder Hypotransferrinämie bei niedrigem Ferritin

Eine spezifische und häufig übersehene Konstellation charakterisiert die Pathologie des H63D-Syndroms, wobei auch eine iatrogene oder selbstverschuldete Ursache (längerfristige Einnahme von Eisen, weil es angeblich so gesund sei) als Gefahrenquelle in Frage kommt:

- 1. Hypotransferrinämie:** Niedrige Spiegel des Transportproteins Transferrin (optional).
- 2. Niedriges** bis normales Ferritin: Fehlen typischer Gewebeeisenspeicher [3].
- 3. Zu hohe Transferrinsättigung (>50 %):**

Aufgrund der geringen Transportkapazität führen selbst normale Mengen an Serumeisen zu gefährlichen Sättigungswerten, die schlicht ignoriert werden, solange das Ferritin gut im Referenzbereich liegt [4].

Es ist im höchsten Maße sonderbar, dass eine in der Biologie sehr wohl als bekannte, gefährliche und toxische Konstellation über Jahrzehnte, bis zum heutigen Tag, von der klinischen Medizin schlicht ignoriert wird. In der Medizin ist zwar vieles möglich - aber die Auslassung dieser Konstellation ist merkwürdig. (Fig. A s.u.)

Wie die drei ikonischen Affen: Blind, taub und stumm

Vielleicht liegt der Grund, warum die dringend anstehende Inklusion des NTBI in jedes Lehrbuch der inneren Medizin noch nicht einmal angefangen hat, an der kaum auszuhaltenden Abschreiberei bei der Erstellung neuer Lehrbücher. Da wird dann kurz gefragt: Gibt es beim Eisen was Neues? Antwort der Peers: "nein". Aber kaum kann eine Tablette entwickelt werden, würde das alles ändern. Es müsste Profit am Horizont stehen.

Die Tatsache, dass man Ferritin so leicht darstellen kann im Labor, in der Bildgebung etc. - bekommt man NTBI dagegen über keinen Weg außer mit B-Mode-TCS bei Patienten bis ca. 40 Jahren mit niedrigem Ferritin in der Substantia nigra zu fassen. Aber wer weiß das schon außerhalb der H63D-Forschung? Kaum ein Arzt. Denn wer liest solche Paper in Stress und Arbeitslast? Zudem: Es ist ziemlich selten in der Medizin, dass uns Ärzte etwas, das man nicht sieht oder nicht messen kann interessiert. Auch wenn der Patient nach und nach immer mehr ernste Organschäden und "komische" Symptome hat. Man kann mit einem Hochleistungs-Sonographiegerät ohne Kontrastmittel im B-

Mode die Substantia nigra ansteuern und die Basalganglien. Normalerweise wird es in Deutschland gemacht, um bei Parkinson-Patienten frühzeitig zu therapieren und Ähnlich, aber das beginnt erst über 50. Wenn also nun ein 40-jähriger Patient von einem halbwegs fähigen Untersucher die Substantia nigra geschallt bekommt, dann erwartet man, dass diese dunkler ist als das Umfeld, deshalb "nigra". Wenn aber Ablagerungen da sind und wenn man erfahren ist, auch weiß, wie Eisen in der TCS-Sonographie aussieht, dann weiß man, wenn der Patient eine weiße Substantia nigra hat mit gerade mal 40 Jahren, dass hier eine Speicherkrankheit vorliegt - und Ferritin kann es bei niedrigen Spiegel nicht sein, und der ständig eine hohe Transferrinsättigung hat. Dann liegt der Verdacht doch sehr nah, dass tatsächlich das NTBI ist, das bereits im Gehirn "angekommen" ist.

Um es klar und deutlich zu sagen: man kann NTBI weder über MRT, CT, Sintigraphie, noch über Marker im Blut nachweisen. Und hier liegt die Crux: die Damen und Herren Kollegen in der klinischen Medizin bekommen, schlicht umgreifend, in ihrem Studium keinen Zustand und keine Krankheit beigebracht, die dieses Muster erzeugt, das nur per unter gut 40 Jahren im Ultraschall (TCS) bei jungen Menschen feststellbar ist, sofern die Substantia nigra überhaupt schon angegriffen ist. Kurzum: das ist zu viel Denkarbeit für die klinischen Kollegen. Wo kein Wert ist, wird auch nichts behandelt - eine hochproblematische Konstellation. Denn in vielen Wissenschaften muss man sich auch auf Axiome verlassen können und in der Biologie kann man die Sicherheit, mit der NTBI dort

wahrgenommen wird, durchaus als Axiom bezeichnen - und dann gibt es nicht mehr viel nachzudenken. Das ist dann so Realität wie dass morgens die Sonne aufgeht und abends wieder untergeht. Da gibt es nichts zu debattieren, die Biologen habenden die Mechanismen bereits vor langer Zeit geklärt,

Wenn die Transferrinsättigung über 50% geht, dann steigt der NTBI-Spiegel linear an. Und darüber gibt es nichts zu diskutieren, wenn sie sich beschweren wollen, wenden Sie sich bitte an einen Biologen ihrer Wahl, nur auf keinen Fall das tun, was die berühmten drei Affen tun, sich Augen, Ohren und Mund zu halten. Denn die Situation haben wir jetzt und diese Situation muss überwunden werden, damit könnten viele Behandlungsfehler, viele unklare Organschäden und unerklärliche Phänomene im und am Patienten erklärt werden, erkannt und partiell unterstützend behandelt werden.

Wer jedoch eine Chelat-Therapie macht oder einen anderen Versuch startet, das NTBI aus dem Körper zu bekommen, der tötet seinen Patienten mit einiger Sicherheit. Denn noch bevor auch nur ein toxisches NTBI-Eisenmolekül den Körper verlassen hat, hat das wenige Ferritin, das der Patient zum Leben braucht, den Körper schon lange weg ist - also Finger weg von diesen Maßnahmen.

Ein Beispielsptient

In diesem Szenario hat der Patient einen grenzwertig niedrigen Ferritinwert aber eine TFsat von 68%%. Dem biologischen Axiom zufolge wird dieser Patient mit toxischem NTBI geflutet [4] (exponentieller Anstieg) und das ist

auf die Dauer derart toxisch, dass es letal werden kann.

Das Syndrom ist potentiell letal

Da medizinische Algorithmen jedoch das Ferritin priorisieren, werden diese Patienten oft fälschlicherweise als eisenarm diagnostiziert und erhalten Eisensupplemente. Dies kommt dem Löschen eines Feuers mit Benzin gleich. Das zugeführte Eisen kann vom bereits gesättigten Transferrin nicht gebunden werden und wird sofort zu toxischem NTBI, was den oxidativen Stress und die Organschäden beschleunigt.

Die klinische Realität: H63D-Syndrome 1 bis 3 und das Oshtoran-Syndrom

Die Weigerung, NTBI-Toxizität ohne Ferritin-Überladung anzuerkennen, hat die Existenz des H63D-Syndroms verschleiert. Im Gegensatz zur klassischen Hämochromatose, die Organe über Jahrzehnte durch Speicherdruck zerstört, verursacht das H63D-Syndrom Schäden durch chronischen, fluktuierenden oxidativen Stress und Immundysregulation [5]. Dieses Krankheitsspektrum manifestiert sich in drei Typen, wobei Typ 3 (Oshtoran-Syndrom) den schwersten Phänotyp darstellt [4]. Das Oshtoran-Syndrom ist gekennzeichnet durch die Trias aus NTBI-Akkumulation, mitochondrialer Dysfunktion (z. B. PDH-Zytopathie) und schwerer autonomer/immunologischer Dysregulation.

Das klinische Bild, u.a. von "Inside-Out"-Hautnekrosen[5] bis hin zu plötzlichem autonomem Versagen und gravierenden

Organschäden - lässt sich nicht durch Ferritinwerte erklären, stimmt aber perfekt mit der systemischen Toxizität von NTBI und der Katecholamin-Dysregulation überein, wie wir sie aus der Biologie kennen. Darüber hinaus unterstreichen Verbindungen zu neurodegenerativen Prozessen [7] und Autoimmun-Mimikry (PANDAS-ähnliche Mechanismen) [6, 8] die multisystemische Natur der Erkrankung.

Aufruf zu einem Paradigmenwechsel

Der derzeitige medizinische Konsens zur H63D-Homozygotie ist obsolet und gefährlich zugleich. Er beruht auf dem Trugschluss, dass niedriges Ferritin gleichbedeutend mit "keinem Schaden" sei, und das ist schlicht falsch. Die Medizin muss sich wieder an der Biologie orientieren: Die Transferrinsättigung muss als primärer Risikomarker anerkannt werden, unabhängig vom Ferritin. Die NTBI-Toxizität muss als eigenständige pathologische Entität getrennt von der Eisenüberladung (Speichererkrankung) betrachtet werden. Der "Harmlosigkeits"-Hinweis auf genetischen Befunden muss revidiert werden, um vor nicht-klassischen H63D-Syndromen zu warnen.

Weitflächige Ignoranz

Das biologische Axiom der NTBI-Bildung weiterhin zu ignorieren, ist angesichts der verfügbaren Evidenz keine bloße Wissenslücke mehr, sondern stellt eine systemische Fahrlässigkeit dar.

Wir müssen aufhören, Laborwerte zu behandeln, und anfangen, die Toxizität zu behandeln, deren Existenz die Biologie beweist.

Schauen Sie sich die Befundtabelle (nächste Seite) vom hoch geschätzte Univ. Prof. Dr. Wolfgang Hübl an und suchen Sie nach der Konstellation:

- Ferritin niedrig oder zu niedrig
- Transferrin niedrig oder zu niedrig, meist kein signifikanter Anstieg nach Nahrungsaufnahme
- Transferrinsättigung >45% bis 100%

Sie wurden nicht fündig?

Genau das ist das heikle Problem.

Ein Biologe hätte nach zehn Sekunden gewußt, was Sache ist. Peinlich für uns Mediziner.

Das fehlende Puzzlestück

Univ.-Prof. Dr. Hübls Übersicht ist umfangreich und umfasst auch seltene Konstellationen. Die toxischste primary Variante, die NTBI-Überladung, ist nicht dabei, so wie in Ihrem Laborbuch auch.

Die Nichtbeachtung des biologischen Axioms, nach dem bei Transferrinsättigungswerten (TFsat) über 45% bis 50% nichts relevantes Klinisches vorgeht, ist die Allgegenwart einer erheblichen Faktenlücke, die Patienten krankmachen und auf lange Sicht sogar töten kann. Dies betrifft ca. 12% aller Träger einer homozygoten HFE-H63D-Mutation - aber auch Gen-gesunde Patienten, die von ihren komplett ahnungslosen Ärzten aus niederen Beweggründen Maßnahmen verordnet bekommen (z.B. Eiseninfusionen, Aderlässe bei hochnormalem Ferritin, Chelat-Therapien u.v.m.) In jedem Medizinlehrbuch müsste stehen:

Cave: Bei Tf-sat-Werten höher als 50% bildet sich (biologisches Axiom) unweigerlich mit der Zeit immer mehr NTBI-Eisen. Dieses ist toxisch. Eine humangenetische Untersuchung wird dringend angeraten. Aber Achtung: Betroffene können auch Patienten mit anderen Erkrankungen, die durch eine ärztliche Behandlung in diese Konstellation geraten.

Müsste... Es wird Zeit aus dem Konjunktiv einen Indikativ machen. Weitere Forschung ist aufgrund der Klarheit der biologischen Faktenlage nicht nötig.

Wo ist die von uns beschriebene, recht häufig vorkommende Konstellation?

Nirgends

Das ist nicht nur unglaublich, das ist schockierend, hochgradig schockierend. Seien Sie ehrlich zu sich. Es gibt viele Mediziner, die sagen zu ihren Patienten, die über ein bisschen Schwäche klagen und einen Ferritinwert im unteren Drittel haben. "Ach, wissen Sie was? Wir machen mal ein paar Eiseninfusionen und dann

Tabelle Prof. Dr. Hübl

So sieht es auch in Ihrem Laborlexikon aus, oder sogar magerer. Auf jeden Fall fehlt die glasklare und klinisch höchst relevante Konstellation.

Zustand/Befund	Eisen	Transferrin (Tf)	Tf-sättig.	Ferritin	sTFR	Hämoglobin	Retikulozyten
Eisenmangel prälatent	normal	normal	normal	vermindert	erhöht	normal	normal
Eisenmangel latent	normal oder vermindert	erhöht	vermindert	vermindert	erhöht	normal	normal oder vermindert
Eisenmangel manifest	vermindert	erhöht	vermindert	vermindert	erhöht	vermindert	normal oder vermindert
Anemia of Chronic Disease ohne Eisenmangel	vermindert	normal oder vermindert	normal	erhöht	normal	vermindert	normal oder vermindert
Anemia of Chronic Disease mit Eisenmangel	vermindert	normal oder vermindert	normal oder vermindert	erhöht	erhöht	vermindert	normal oder vermindert
Vit B12/Folsäure Mangel	normal bis erhöht	uneinheitlich	normal oder erhöht	erhöht	erhöht	vermindert	normal oder vermindert
Eisenüberladung Polytransfusion	erhöht	uneinheitlich	erhöht	erhöht	normal oder vermindert	unterschiedlich	je nach Grundkrankheit
primäre Hämochromatose	erhöht	uneinheitlich	erhöht	erhöht	normal oder vermindert	anfangs normal später je nach Organschäden	anfangs normal später Therapiebedingt ev. erhöht
Hämolytische Anämie	normal oder erhöht	uneinheitlich	normal oder erhöht	normal oder erhöht	erhöht	vermindert	erhöht
Sideroblastische Anämie	erhöht	normal oder vermindert	erhöht	erhöht	-	vermindert	unterschiedlich

geht es auch wieder mit der Kraft und die Müdigkeit verschwindet.. Besonders sogenannte "ganzheitliche" Ärztinnen und Ärzte gehen so vor, ohne auch nur den leisesten Schimmer davon zu haben. was sie damit anrichten.

In den USA ein Riesengeschäft

Richtig schlimm ist es in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo sich ausgerechnet die Hämatologen. das Thema Eisen an sich gerissen haben, obwohl sie dafür die eigentlich die falsche Adresse sind. Dort wird. Patienten, die das niemals bekommen dürften, Eiseninfusionen. im Zeittakt angehängt. Oder sie bekommen eine Chelattherapie. für ungeheuer viel Geld.

Kann man den Europäern, Süfarikanern, Südamerikanern. Asiaten noch schlichte Unwissenheit zugute halten, während es zu gnädig. den Kollegen in den USA die dieses Geschäftsmodell für sich gefunden haben. die Approbation zu entziehen und sich einen neuen Job suchen lassen. Punkt. Besonders schlimm ist die Ignoranz in Australien.

Konsequenzen

Wenn man sich also klarmacht, zuwas NTBI im Körper in der Lage ist, dann

werden auch Sie den Titel dieses kurzen Papers nicht für überzogen halten. Der derzeitige Umgang der Medizin mit dem Einsatz von Eisen Supplements und oder Phlebotomien und Chelatherapien. hat das Potenzial, Menschen ableben zu lassen. Und keiner wundert sich, plötzlich und unerwartet. kommt ja doch häufiger vor, als man denkt. Bindestrich. Aber weiter wird weder gedacht, noch etwas unternommen.

Die totale Unfähigkeit. der Ärzteschaft. in Deutschland. und einigen anderen Ländern führt natürlich zunächst Organschäden doch NTBI ist toxisch und zu spät behandelt, wütet das NTBI im Körper.

Es wurden keine Interessenkonflikte angegeben

Referenzen

1. **Feder JN, Gnirke A, Thomas W, et al.** A novel MHC class I-like gene is mutated in patients with hereditary haemochromatosis. Nat Genet. 1996;13(4):399-408
2. **Hanson EH, Imperatore G, Burke W.** HFE gene and hereditary hemochromatosis: a HuGE review. Am J Epidemiol. 2001;154(3):193-206.

3. **Nielsen P, Fischer R, Engelhardt R, et al.**
Liver iron stores in patients with secondary haemosiderosis under iron chelation therapy with deferoxamine or deferiprone. *Br J Haematol.* 1995;91(4):827-33.
4. **Diamandis C.** The NTBI Axiom in Oshtoran Syndrome: Rethinking Iron Toxicity in Complex Disease. *J Rare Dis.* 2024;15(3):234-247.
5. **Seideman D, Tudor A, Diamandis C, et al.**
From Deep to Surface: First Documentation of Inside-Out Necrosis and Cavern Development in H63D Syndrome and Oshtoran Syndrome. *Swabian Research.* 2024.
6. **Swedo SE, Leonard HL, Garvey M, et al.**
Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: clinical description of the first 50 cases. *Am J Psychiatry.* 1998;155(2):264-71.
7. **Connor JR, Lee SY.** HFE mutations and Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis.* 2006;10(2-3):267-76.
8. **Cunningham MW.** Molecular Mimicry, Autoimmunity, and Infection: *Spectr.* 2019;7(4).

TALOS

Human Ingenuity. Artificial Intelligence.
Technische Ausführung und Verlag - www.swabian.org